

Onde está a sabedoria?

Uma visão conservadora, no sentido próprio, valoriza as experiências que se provaram bem-sucedidas ao longo da história. Essa atitude não significa um apego incondicional ao passado, mas apreço pela sabedoria prática, que dispensa um trato fetichista de ideias e valores. Força cognitiva e uma certa ambiguidade moral são condições necessárias, ainda que insuficientes, para a criação de artefatos narrativos (poesia, romance, novela etc.). Essas qualidades estão presentes na adaptação do conto *A Mulher de Bath*, de Geoffrey Chaucer, feita por Estrella Martí com um título sugestivo: *O que quer uma mulher?*, uma referência à famosa pergunta freudiana.

Eis o enredo. Um cavaleiro da corte do Rei Artur passava próximo de Camelot quando avista uma donzela. Incapaz de conter seus impulsos, arrebatada sua virgindade. Ela se queixa ao rei, que, ato contínuo, ordena que o cavaleiro seja enforcado. Contudo, as mulheres do reino rogam a Artur que reveja pena tão drástica. O monarca entrega nas mãos delas o destino do jovem violador.

Inicia-se uma reviravolta dramática: o tribunal feminino decide enviar o jovem ao mundo à procura justamente da resposta para a pergunta: “O que quer uma mulher?” Ele parte resoluto, esperançoso do retorno, da absolvição e do resgate de sua honra. Mas seu périplo é insatisfatório. Apenas quando desiste da busca encontra a solução, que lhe vem como dádiva: numa clareira, avista um grupo de mulheres belíssimas. Porém, ao se aproximar delas, depara-se com uma bruxa. Ela o intercepta e diz que lhe dará a resposta, desde que ele prometa atender ao desejo dela.

De volta ao castelo, o protagonista revela à corte que uma mulher quer ser dona de si própria. Todas concordam com a resposta e ele é absolvido, mas uma voz interrompe o julgamento e revela o pacto feito com o jovem. A bruxa exige ser sua mulher e amante. A rainha ordena ao cavaleiro o cumprimento da promessa. Ele caminha para o leito de núpcias como o condenado à forca. Tristeza e luto dominam a cena. O conto terá outra reviravolta, decisiva para a restauração da ordem em Camelot.

A justiça punitiva do rei é substituída pela educativa e transformadora da rainha. Para a condenação inicial e a absolvição final do cavaleiro bastam a denúncia da donzela, o périplo do protagonista e a resposta da bruxa. À violência física sucede a força simbólica da travessia. O cavaleiro, afastado da corte, perde o convívio da Távola Redonda, ouve as diversas respostas e, a cada uma delas, compreende que são parciais.

A narrativa nos mostra que os termos legais de uma infração são incapazes de abranger a complexidade de seu aspecto ético. A proibição é a regra de ouro de um conto de fadas. Seu sentido não é moral ou institucional, mas místico. Um cavaleiro absolvido pela justiça humana, sem a força simbólica desse grande “fundamento místico”, continuará sua vida social como alma penada. O surpreendente desses contos é a solução do problema proceder de um lugar indesejado, que guarda em si uma tensão constitutiva: o bem não emerge da pureza das retas intenções. O que pode ser repugnante, no campo moral, precisa ser integrado à vida psíquica, caso se queira levar a sério os dilemas existenciais. Questões semelhantes, com encaminhamentos diferentes, encontram-se

em narrativas consagradas, como o *Prólogo* ao *Livro das Mil e uma Noites* e o conto *A pequena sereia*, de Hans Christian Andersen.

No *Prólogo*, somos apresentados ao conflito que inaugura a arte de narrar de Sherazade. Dois irmãos, membros da realeza, descobrem a traição de suas esposas. Numa jornada que mescla comicidade e autoconhecimento, abandonam seus palácios, decididos a encontrar alguém que não tenha sido ludibriado por uma mulher. No meio da aventura, descobrem que nem um gênio maligno controla os desejos femininos. Isso os consola e os leva a retornar aos respectivos reinos. O mais velho toma a decisão de desposar todo dia uma mulher para, ainda na noite de núpcias, matá-la. Aí se manifesta a astúcia de Sherazade, que se voluntaria como a próxima vítima. Mas sua arte de narrar, ao despertar a curiosidade do rei, adiando para o próximo dia o fim da história, reorganiza um reino na iminência de colapsar. À violência masculina se contrapõe a inteligência feminina.

Já no conto *A pequena sereia*, ao invés de desconfiar das relações humanas, a protagonista professa, por força da virtude, um amor incondicional a seu príncipe, numa trajetória sacrificial e ascensional: do fundo do mar, passando pela terra firme, em direção ao espaço sideral, a personagem realiza uma ascese espiritual e experimenta as metamorfoses necessárias para conquistar a eternidade. O percurso narrativo emula os princípios cristãos e simboliza o sofrimento humano na busca por salvação. Justiça, arte e espiritualidade são a substância dessas narrativas. Com elas compreende-se que um mundo perfeito não é um conto de fadas; e que um final feliz é somente uma esperança.

Marcos Lopes

É professor de Literatura Geral e Comparada na Unicamp